

го підданстві перебували 13 посполитих, а 1788 р. – 30 селян, які проживали у м. Короп¹. Батуринський сотенний отаман Андрій Петровський у своєму родоводі, укладеному 1782 р., вказав, що його дід Василь і батько Петро були священниками у м. Батурин. Його брат, ім'я якого не збережено у документах, 1782 р. мав чин значкового товариша².

Отже, вихідці з духовенства здебільшого увійшли до складу козацької старшини Ніжинського полку в середині XVIII ст. Передумовою їх покозачення слугував належний рівень освіти і посилення бюрократичної складової у громадсько-політичному житті Української козацької держави, що вимагала залучення до адміністративної роботи освічених осіб. Як правило, представники духовного стану розпочинали службу в канцелярських установах, а на урядових посадах виконували переважно цивільні функції. Вони не відігравали помітної ролі у громадсько-політичному житті, виконували здебільшого представницькі функції, а натомість використовували своє становище для особистого збагачення. Зрештою, наприкінці XVIII ст. представників зазначених старшинських родин було нобілітовано, а частина їхніх нащадків спромоглася підтвердити приналежність до дворянського стану й у першій половині XIX ст.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

“СЛОВЕСЬ БОЖИХЪ САМЫХЪ СЕБЕ ВРАЗУМЛЯТИ И ПРОСВЕЩАТИ...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)

2017 р. виповнюється 300 років від дня виходу першого видання Нового Завіту у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. Друкарня була заснована видатним церковним, політичним, літературним діячем, чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем (1657–1693) 1674 р., за іншими даними – 1671 р., у Спасо-Преображенському монастирі м. Новгород-Сіверського, а 1679 р. переміщена у Чернігів, спочатку у кафедральний Борисоглібський монастир, згодом – у Троїцько-Іллінський. Це була єдина друкарня Лівобережної України, за кількістю та тематикою видань – третя в Україні після Львівської та Київської. Тут друкувалися твори Лазаря Барановича, переважно моралістичного змісту, зокрема й польською мовою, чимало полемічних праць чернігівського архімандрита Єлецького монастиря Йоаникія Галітовського, твори Дмитрія Туптала, Івана Богдановського, Лаврентія Крщновича, панегірики Стефана Яворського, Яна Орновського, а от богослужбової літератури друкувалося в ній значно менше.

Традиції чернігівського літературно-культурного осередку після смерті Лазаря Барановича продовжив чернігівський архієпископ Іоанн Максимович (1697–1712), який разом з викладачами Чернігівського колегіуму, ним заснованого, видавав численні прозові та віршовані твори як оригінальні, так і авторизовані переклади європейських авторів. Після почесного заслання у Сибір Іоанна Максимовича митрополитом Тобольським, його сподвижник, перший префект Чернігівського колегіуму, а з 1713 р. чернігівський архієпископ Антоній Стаховський, ще намагався продовжити видавничу діяльність, але від'їзд Максимовича – основного натхненника та організатора видавничої справи, а також тиск на незалежний друк з боку царської влади, призвели до поступового затухання друкарства в Чернігові, допоки 1721 р. Чернігівська друкарня припинила свою діяльність. Проте в останній період її існування архімандрит Троїцько-Іллінського монастиря Герман Кононович, який опікувався друкарнею, “тщаниєм”, а інколи й “иждивенієм” з 1714 по 1721 р. випустив у світ ще 18 видань, але переважно богослужбового спрямування – псалтирі, часослови, катехізиси тощо. Серед авторських видань можна назвати твори Дмитрія Ростовського і Сильвестра Косова, та й ті були перевиданнями.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 37зв.-38; спр. 6, арк. 33; *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 716.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 30зв.; ІР НБУВ, ф. І, спр. 60378–60436, арк. 156зв.-157; *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 574.

Герман Кононович, найімовірніше, освіту отримав у Києво-Могилянській академії, потім викладав у Чернігівському колегіумі. Був висвячений на ігумена та призначений настоятелем у Макошинський монастир. Потім переведений у заможний і впливовий Троїцько-Іллінський монастир, де отримав сан архімандрита. Користувався підтримкою ктитора монастиря гетьмана Івана Скоропадського. Мав неабиякі адміністративні здібності, оскільки найдовше, ніж інші архімандрити (23 роки) очолював Троїцько-Іллінський монастир.

Як управитель друкарні монастиря Герман Кононович прагнув продовжити видавничу справу, розпочату його попередниками. 1717 р. вперше видав у друкарні Троїцько-Іллінського монастиря Новий Завіт з його тлумаченням.

Серед церковних книг Євангеліє є найважливішою книгою, і в кожному храмі користуються на престольним Євангелієм під час богослужінь. Це великі за форматом книги, часто пишно оздоблені. В той час почали випускати Євангелії й менших розмірів, що призначалися для індивідуального читання. Саме у такому, меншому форматі, був надрукований Новий Завіт у Чернігові.

Новий Завіт був випущений у двох варіантах: з присвятою гетьману Івану Скоропадському, що був піднесений йому в дар “за благодиянія Рейментарская, святой обители нашей обильно всегда подаваемья”, і без присвяти. У Новому Завіті, присвяченому гетьману Івану Скоропадському, зображено герб гетьмана з гербовим віршем. У присвяті Герман Кононович підкреслював, що він вибрав у подарунок гетьману не матеріальне, “отъ земныхъ благихъ благодарственное приношеніе”, а книгу Нового Завіту.

Книга видана в четвірку, за благословення чернігівського архієпископа Антонія Стаховського, “тщаниємъ” архімандрита Германа Кононовича. Фронтиспіс прикрашений гравюрою “Коронування Богородиці”, євангелістів та апостолів. У нижній частині – зображення чернігівського Троїцького собору, Іллінської церкви, прп. Антонія і пророка Іллі. Новий Завіт гарно ілюстрований відомим гравером Никодимом Зубрицьким (1688–1724, Чернігів). Окрім Зубрицького, є тут гравюри Макарія Синицького, а також граверів “КК”, “КГ”, “СХ”.

Багатьма гравюрами Зубрицький проілюстрував Апокаліпсис для більш наглядного зображення одкровень Іоанна Богослова. У передмові “Къ благочестивому Читателю” Герман Кононович зазначав: “Что оубо нашему малоумію въ Книже новаго завета видяшеса быти не внятно, прикровенно и неудобоуразумительнo, о семъ мы поискахомъ въ Книгахъ церковныхъ оучителей и Богодухновенныхъ святого писанія изъяснителей...”¹, тобто, автор мав за мету пояснити незрозумілі місця Завіту, використовуючи авторитетні книги церковних вчителів та тлумачів. При цьому Герман Кононович спирався на традиції тлумачень Святого Письма, на т.зв. “Quadrig” чи чотиризначний зміст Письма, який був предметом академічного дослідження Біблії на богословських курсах. Окрім дослівного тлумачення Письма, за яким текст розглядався у прямому (історичному) розумінні, Кононович подавав ще три різновиди тлумачень:

1. Алєгоричне тлумачення, яке передбачає розкриття прихованого, тайного змісту Письма: “Когда словеса писанія святого кроме писменнаго историческаго разума знаменуютъ нечто духовное таинственне вере святой или воинствующой христовой церкви прилично: сице сія словеса Апостольская Авраама два сына иметь, единого от рабы, другаго от свободнія; кроме писменнаго историческаго разума знаменуютъ два народи въ Христа веровавшія: іудейскій от рода Авраама, иже бе въ работѣ закона Мойсеова, и христіанскій от языкъ, иже есть въ свободѣ благодати христовой”².

2. Анагогічне тлумачення, за яким окремі місця Письма тлумачаться як узагальнюючі образи конкретних понять, у вищому символічному значенні, наприклад, образ Землі Обітованої як Царства Божого. Кононович писав про анагогічне тлумачення: “Когда словеса писанія Божественнаго кроме писменнаго разума, юже самимъ деломъ бяху или собываются, знаменуютъ нечто прилично славе небесной и жизни вечной въ торжествующей пренебесной Церкви”³.

3. Тропологічне тлумачення, за яким окремі місця тлумачаться як моральне керівництво христіянської поведінки: “Когда словеса писанія святого кроме разума писменнаго изображаютъ въ себе нравовъ человеческихъ доброе обученіе, добродетельному житию прилично”⁴.

¹ Новий Завіт. – Чернігів, 1717. – Арк. 3.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само.

М. Докучаєв стверджував, що Кононович використав для своїх приміток до Нового Завіту трактат про багатозначність змісту Святого Письма з підручника риторики Антонія Стаховського “Clavis scientiarum” (1708)¹.

Герман Кононович зазначав, що “Вся сія види толкованія аще где обрашени въ сей книзе благочестивій читателю, непоразумей яко от своего си малоумія сія произнесохомъ но от разума богомудрихъ оучителей и искусныхъ писанія Божественнаго истолкователей”².

Архімандрит назвав деяких коментаторів, на яких він опирався: це, перш за все, Теофілакт, архієпископ Болгарський. Згадуються в тексті також й інші авторитетні отці церкви, богослови, тлумачі Святого Письма: Іоанн Златоуст, Григорій Богослов, св. Афанасій, св. Ієронім (Стридонський), св. Іриней (Ліонський), св. Кіпріан (Карфагенський), Євсевій (Кесарійський), св. Амвросій (Медіоланський), св. Кирило (Александрійський), Софроній (Александрійський) та Діонісій Ареопатит. Є також посилання й на Кормчу книгу (збірник законів, розроблений греко-православною церквою). У бібліотеці Чернігівської семінарії (колегіуму) знаходилися видання цих коментаторів. Тут було популярне в Україні видання відомого католицького богослова, екзегета, єзуїта Корнеліуса а Лапіде (1567–1637) – коментарі на книги Святого Письма в 9-ти книгах (1687–1700, видане в Антверпені), яке навіть у ХІХ ст. Св. Синод визнавав одним з найкращих посібників для читання та пояснення Біблії. На перших сторінках цих коментарів значилася приписка, що вони належали “абату ієромонаху Стаховському”. У бібліотеці також зберігалася “Maxima Bibliotheca patrum” (1677, видана в Ліоні) (в 27-ми томах) французького богослова де ла Бігне, в якій містилися детальні витяги з творів 493 отців та письменників церкви з біографічними відомостями про кожного з них. Це видання належало першому префекту Чернігівського колегіуму Антонію Стаховському, який залишив на його сторінках покрайні записи. Герман Кононович міг користуватися цими виданнями.

На той час досить поширеним та популярним було тлумачення Нового Завіту охридського богослова Теофілакта Болгарського (друга половина ХІ – початок ХІІ ст.). Тлумачне Євангеліє Теофілакта ґрунтувалося на зібранні коментарів візантійських отців церкви, тобто відносилось до т.зв. катен (від лат. catena – “ланцюг” – зводу тлумачень різних авторів), які склалися в період середньовіччя і використовувалися для тлумачень Святого Письма.

Коментарі Теофілакта перекладалися на слов'янську мову і були поширені в Україні. Його передмови вміщено до Пересопницького Євангелія та Острозької Біблії інших видань. У бібліотеці Чернігівської семінарії (колегіумі) знаходилося два видання його коментарів латиною (1635, 1701), якими Кононович міг також користуватися. У бібліотеці Троїцько-Іллінського монастиря зберігалася також тлумачення Нового Завіту Теофілакта 1653 р., видане в Москві³.

На відміну від тлумачного Нового Завіту Теофілакта, в якому досить детальні коментарі розміщуються під рядком тексту, Кононович розмістив тлумачення на берегах книги, на “краехъ книги... словеса изьяснительная”. Видання досить акуратне, сторінки окреслені рамками, як і береги, де вміщені тлумачення та посилання, які набрані дрібним шрифтом. Рамки, прикрашені хрестами і коронами, де вказані дні, коли читаються окремі частини книги. Текст Нового Завіту, призначений для читання під час богослужінь, розбитий на зачала, які відповідають святам та подіям, що згадує церква у певні дні. Номери зачал проставлені на берегах книги.

До кожного Євангелія, Апостольських діянь та Послань, Апокаліпсиса Герман Кононович вмістив передмови, в основному, з тлумачного Євангелія Теофілакта. Проте Кононович доповнив Теофілакта з інших джерел біографічними даними про євангелістів та апостолів, про історію написання текстів. Прагнучи полегшити сприйняття тексту, в передмовах він також зазначив, із скількох частин складається Євангеліє, Послання, Апокаліпсис та коротко виклав їхній зміст. Назви цих частин він виніс і на береги книги.

На берегах книги коментарі подані паралельно тексту, як правило, стислі, лаконічні, часто вказані паралельні місця з інших частин Святого Письма за допомогою коротких посилань, коментарі також пронумеровані. Кононович зазначав, що “діяння та чудеса” Христові очевидні й не вимагають тлумачень, а от притчі про сіяча, про виноградник та ін., а також деякі апостольські послання, особливо Петра і Павла “суть неудобъ разумна некая” і тому вимагають пояснень.

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. (Часть неофициальная). – 1870. – № 20. – С. 413.

² Новый Завіт... – Арк. 3.

³ [Гумилевский Ф.] Общий обзор епархии Черниговской. – Чернигов, 1860 – С. 60.

Більш розширені коментарі Герман Кононович надав до Апокаліпсиса, зазначивши в передмові до нього: “Премногая же и превеликия Тайны в сей Книзе заключает юже поразумению всехъ святыхъ суть зело трудна, и без особнаго Просвещения Божія неудобнопонятныя”¹. Тут коментарі розміщені не тільки на берегах, але в деяких місцях зверху та знизу аркуша. Передмови, коментарі писані церковнослов'янською мовою з українізмами.

Тлумачення тексту досить різнопланове у відповідності до прийнятого чотиризначного тлумачення Святого Письма. Це, перш за все, історичні, де пояснюються конкретні події, явища, географічні назви, грошові одиниці. Ось як, наприклад, Кононович пояснює притчу про дві лепти вдови: “Поучаетъ, яко убогая вдовица, давши две лерте, еже есть два шеляги, или полушки, ценою кварталникъ, сі ест, четвертая часть гроша малого, или копейки, более от всехъ даде”². Про Азію: “Асія есть третія часть міра, но величествомъ есть толика, як купно Европа и Африка, или больша еще: въ ней бе и рай земный насажден за Вавилономъ”³. Є в тексті тлумачення алегоричного змісту: “Христос оучеников своих уподобляетъ соли, юже есть премудрость символъ”⁴, притча про блудного сина: “Два сына, суть два роды, старший сын... есть род жыдовскій, меншей суть языци...”⁵, “Паки чрез образ, когда повелет ему (Аврааму) Богъ заклати сына Исаака, иже образъ и фигура закланія Христа на кресте. Тако глаголют Златауст и Феофилакт: инніе разумеют день Воплощеніе и Рожденіе Христова”⁶, тропологічного: “Путь господень, разумей оученіе евангельское и веру”⁷. Аналогічні тлумачення есхатологічного спрямування містилися в Апокаліпсисі, в якому йшлося про друге пришестя Христа, воскресіння померлих. До речі, коментуючи образ білого коня з вершником і луком з Апокаліпсиса, Кононович зазначав, що “...инніи чрезъ коня бледаго разумеют секту махOMETанскую, чрезъ смерть самага МахOMета, чрезъ адъ все множество бесов, еже махOMETов..? на Христіанъ возараеть и много различне оубиваетъ”⁸. Як бачимо, Кононович тлумачив цей образ, виходячи з сучасних йому реалій. Чимало тлумачень ономастичного характеру, які пояснюють власні назви та імена: “Вифлием толкуется дом хлеба”, “Апостол Петръ толкуеть скала, камень, опока” тощо. Джерелом, певно, слугували ономастікони – словники, які пояснювали імена та власні назви, які зустрічаються в Євангелії.

Значну увагу Герман Кононович приділив тлумаченню та відстоюванню догматів, обрядів православної церкви: “Вера от Христа и св. Апостол единою преданна, и святыми отцы на седми вселенскихъ соборахъ утверждена, не должна изменятся ни в единомъ догмате, но такожде неизменно всегда пребываетъ”⁹. Відстоюючи догмат Св. Трійці, Кононович підкреслював, що Ісус Христос рівний Богу Отцю “естествомъ, всемогуществомъ”. Архімандрит вказував на дуалістичну природу Христа, що він є Син Божий та Син людський. Герман Кононович зазначав, що апостоли Петро і Павло рівні у своєму “верховничестве”, на протигагу католицькій церкві, яка вважає Петра “главою апостолів”, звідси вчення католиків про примат папи римського як єдиного очільника церкви.

Щодо обряду євхаристії архімандрит зазначав: “Чашу и хлеб глаголетъ, самую истинную кровь, и истинное Тело Христово, а не образъ сихъ, яко противницы блядословятъ, общеніе же нарицаеть, общее от верныхъ причастіе Тела и Крове Христовой а не яко Римляне обьмъ оубо обоя подають, о вымже токмо под единым видомъ”¹⁰. Цей гострий випад був спрямований як проти протестантів (кальвіністів, баптистів), які вважають, що хліб та вино є лише символами тіла й крові Христа, так і католиків, які причащали мирян лише хлібом. Проти протестантів було направлено і наступне твердження, яке часто зустрічається на берегах книги: “Яко вера без дела не полезна есть человеку, но суетна и мертва, яко тело без души”¹¹, “Христос поучаетъ, яко не сама вера, но и милосердныя дела спасаютъ насъ”¹², адже для протестантів однією з основних

¹ Новий Завіт... – Арк. 457.

² Там само. – Арк. 91.

³ Там само – Арк. 148.

⁴ Там само – Арк. 248.

⁵ Там само. – Арк. 143.

⁶ Там само. – Арк. 156.

⁷ Там само. – Арк. 353.

⁸ Там само. – Арк. 467.

⁹ Там само. – Арк. 341.

¹⁰ Там само. – Арк. 349.

¹¹ Там само. – Арк. 250.

¹² Там само. – Арк. 132.

доктрин є спасіння особистою вірою. Це саме можна сказати й про наступне твердження: “...крепкого покаянія тебе до отпущения греховъ, а не едино токмо веры, яко мнят еретики”¹. Кононович захищав також ікони та мощі святих, яких забороняли протестанти: “Тень Петрова немощных исцеляше чрез нюже разумеются иконы в Церкви святой: ибо якоже тень Петрова изображение святого Петра: еще иконы изображаютъ святых, и действуют чудеса по благодати Божией”², “Чудеса святых в іконахъ и мощехъ ихъ, сіе обещаніе Христова исполняютъ”³. Серед еретиків він називав “лютеров, кальвинов, раскольников (капитонов)”. Кононович згадував також сучасних йому атеїстів, безбожників, подібних до епікурейців та стоїків: “Оученицы епікура иже оучаше смертную быти душу, и сего ради глагоше: яждь, піи, веселися по смерти несть оутехи”⁴.

В той же час він стверджував у двох своїх коментарях католицький догмат про те, що Богородиця вільна від первородного гріха: “Без греха первороднаго и простибельнаго не возможно быти ни единому от человекъ, аще бы былъ и пресветейші, кроме Христа и Пресвятой Девы Богородицы, юже от всякаго греха предохраня Богъ”⁵. Кононович, як і інші українські кі ієрархи, а саме Лазар Баранович, Іоанн Максимович, Димитрій Ростовський, дотримувалися цього католицького догмату. Можливо, українські ієрархи щиро в нього вірили, не вважаючи його католицьким. Звертає на себе увагу і зауваження архімандрита щодо воскресіння дочки Яіра (Лк.: 8, 40-56): “Возвращение духа являетъ, яко есть третіе место кроме неба и пекла душам, несть бо возвращенія от геены”⁶, тобто, певно, припускає слідом за католиками існування чистилища, проте прямо про це не говорить.

У коментарях також чимало зустрічаємо релігійно-повчальних зауважень, які інколи набувають афористичного змісту: “Око завистливо несыто”⁷, “Трудно богатому спастися”⁸, “Писаніє ніє без толку трудно есть”⁹, вказував, що “Богатымъ паче подобаеъ оуповати на Бога, неже на богатство, аще хочут спастися”¹⁰, “Богатіи не словом и языком должны любити нищихъ, и требующих помощи, но самымъ деломъ и самою нелицемерною истинною от имени своих имъ подаяти”¹¹. Коментуючи притчу про митаря та фарисея, коротко зазначає: “При делах добрыхъ смирение потребно, а не возношение”¹². Идеалом архімандрита Кононовича було чернецтво: “Родители лучше творятъ, егда чада своя Богови самому на службу офируют и в девстве пребывать попускают”, “Святое Ангельское Іноческое житіє, блаженейшее паче мірскаго”¹³.

Як бачимо, коментарі були досить короткі, за виключенням коментарів до Апокаліпсиса. Це пояснюється тим, що Новий Завіт призначався для богослужіння, для коментарів було відведено вузькі бічні береги. Звідси й зміст коментарів, більш стислий, лаконічний, а іноді майже афористичний, на відміну, наприклад, від розлогих підрядкових коментарів тлумачного Нового Завіту Теофілакта Болгарського.

До виходу Нового Завіту Германа Кононовича існували окремо видання Євангелій, які призначалися для богослужінь і тлумачні, як наприклад, Теофілакта. Герман Кононович спробував об’єднати богослужбний Новий Завіт з його тлумаченням. Це видання призначалося для широкого загалу як для священнослужителів, так і для читання мирянами, тобто, на широку аудиторію, з метою отримання більшого прибутку від продажу. Проте його основною метою було “вразумляти и просвещати”, як зазначав Кононович.

Розмір видання, а саме в четвірку, був компактним, зручним у користуванні. Видання здійснене, найвірогідніше, під впливом європейських видань Святого Письма, насамперед, реформаційних. Діячі Реформації прагнули зробити Святе Письмо доступним широкому загалу, переклавши його на національні мови, супроводжували текст анотаціями та коментарями

¹ Новий Завіт... – Арк. 329.

² Там само. – Арк. 322.

³ Там само. – Арк. 198.

⁴ Там само. – Арк. 249.

⁵ Там само. – Арк. 208.

⁶ Там само. – Арк. 124.

⁷ Там само. – Арк. 74.

⁸ Там само. – Арк. 58.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само. – Арк. 396.

¹¹ Там само.

¹² Там само. – Арк. 148.

¹³ Там само. – Арк. 345.

ми. Примірниками Нового Завіту з коментарями 1717 р. користувалися у навчальних закладах, у сільських церквах, навіть за межами України, в Росії, у бібліотеці Московської духовної семінарії, у Троїцькій церкві с. Помялова Петербурзької губернії і навіть на Афоні.

Кононович, опрацювавши значну кількість богословських джерел, зумів створити стислі і образні пояснення: "...о семь мы поискахомъ въ Книгахъ церковныхъ оучителей и Богодухновенныхъ святаго писанія изъяснителѣй ...сіе аки пчелы сотъ медовый от благовонныхъ цветовъ собравшѣ въ кратце, zde во изъясненіе"¹. В окремих випадках він наводить декілька тлумачень різних авторів. Коментувати Новий Завіт – це відповідальний і сміливий крок. Хоча Кононович і зазначав, що "Понеже и сам Христосъ Спаситель нашъ не возобраняетъ к пользе душевной испитовати Божественная писанія сіесть разумомъ словесъ Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати"², проте з огляду на наступ імперського Синоду на український друк, московських ортодоксів, які не допускали тлумачення Святого Письма сучасниками, таке видання свідчило про продовження традицій незалежного друкування в Чернігові. Наступне видання Нового Завіту в Чернігові 1748 р. наслідувало київське видання 1727 р., але без всяких коментарів. Видання Нового Завіту з коментарями було вже неможливим, оскільки запровадилася строга цензура, зв'язання з російськими друкарами, щоб не було різниці у виданнях.

Перше видання Германом Кононовичем Нового Завіту з коментарями в Чернігові було визначною подією. Аналогічних видань ні в київській друкарні, ні московській в цей час ще не було. Цей факт свідчить про неабиякий інтелектуальний потенціал чернігівського культурно-освітнього осередку.

Завершуючи розповідь про Германа Кононовича, зазначимо, що він належав до плеяди сподвижників Іоанна Максимовича, діяльність якого припала на нелегкі часи після Полтавської катастрофи та посилення натиску імперської влади на незалежний друк в Україні, його діяльність була останньою спробою продовжити традиції незалежного друкування "Чернігівських Афінів".

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАЛЕОРЕЛЬЄФУ У МІСЦІ РОЗТАШУВАННЯ ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЧЕРНІГОВІ

Під час вибору місця для будівництва монументальних споруд в усі часи неабияку увагу приділяли інженерно-геологічним умовам місцевості, а також іншим умовам природного середовища, здатним вплинути як на процес створення, так і на подальше існування споруди. На жаль, дослідження цього аспекту у вивченні пам'яток чернігівського давньоруського зодчества не набуло значного розвитку. Відповідні розшуки або не проводили взагалі або наслідували суто практичні цілі, пов'язані із здійсненням реставрації та благоустроєм прилеглої до пам'яток території. Їх відображали лише у реставраційних звітах та не висвітлювали у науковій літературі, тому і були відомі тільки дуже вузькому колу фахівців-практиків.

З огляду на це великий інтерес становить знайомство з матеріалами здійснених наприкінці ХХ ст. інженерно-геологічних досліджень у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові.

Давньоруську Іллінську церкву збудовано поза межами стародавнього Чернігова, на південний захід від міських укріплень, в ур. Болдина гора. Церкву спорудили на площадці в гирлі давньої балки (сучасна глибина – близько 20 м, ширина по тальвегу – 10-30 м), на її південному схилі, перед входом у комплекс Антонієвих печер XI–XVIII ст.

Першу згадку про Іллінську церкву фіксуємо в праці Димитрія Ростовського (Туптала) "Руно орошеное, Пречистая и преблагославенная Дева Мария". У п'ятому її виданні (Чернігів, 1697) було вміщено спеціальний розділ історичного змісту – "Сказание о пещерах преподобного отца нашего Антония", що слугував передумовою до розповіді про чудеса Іллінської Бо-

¹ Новий Завіт... – Арк. 1.

² Там само. – Арк. 2.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017